

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLILIGINI OSHIRISH YO’LLARI

Olqarova Zarina

Toshkent Moliya instituti talabasi

Respublikamiz hududlarida bank tizimida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va ularning koʻlamini kengaytirish borasida olib borilayotgan keng chora-tadbirlar natijasida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini taʼminlash, ishlab chiqarish va modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlashni taʼminlash, ularning erkinligini mustahkamlashga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Bugungi kunda bank tizimi milliy iqtisodiyot ravnaqini belgilovchi asosiy mexanizmga aylanib borayotganligi zamonaviy bank mahsulotlari qatorida aktivlarning sifat darajasini, samaradorligini oshirishni taqazo etmoqda. Banklarning muxim funksiyalaridan biri bu - kreditlash jarayonida ishtirok etishdan iboratdir. Bunga yaqqol misol sifatida 2022- yil 1-yanvar holatiga tijorat banklari kreditlarning aktivlardagi ulushi 73.8 foizni tashkil qilganligi ham gapimizning yaqqol isboti. Quyida esa tijorat banklarining aktiv operatsiyalari daromadlilik boʻyicha turlarga ajratilishi koʻrib oʻtamiz.

Aktiv operatsiya daromadlilik bo'yicha turlari
Qat'iy foizlardan keladigan daromadlar

Brokerlik xizmatidan komission mukofat

Qimmatli qog'ozlar kurs o'sishidan daromad

Depozitar faoliyatda daromat

1-rasm Aktiv operatsiyalarining daromadlarga qarab tasniflanishi³³⁵

Ma'lumot olish uchun quyidagi manbalardan foydalaniladi:

- Kompaniyaning yillik va choraklik hisobotlari;
- Kompaniya to'g'risidagi bosmadan chiqarilgan ma'lumotlari;
- Aktsionerlarning yig'ilishida omma uchun taqdim qilingan ma'lumotlar;
- Ixtisoslashgan tashkilotlarning va boshqa fond bozori ishtirokchilarini

Yuqoridagi 1-rasm ma'lumotlaridan ko'rib turibmizku tijorat banklari aktivlarining daromad keltirishi belgilangan foiz stavkalari, nijozlarga ko'rsatayotgan konsalting xizmatlari va qimmatli qog'ozlar bozorida ishtirok etishi bilan belgilanmoqda. Quyida esa biz tijorat banklari aktivlarining tarkibini ko'rib chiqib bazis yiliga nisbatan solishtirib chiqamiz.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki 2020-yil 1-yanvar holatiga kredit qo'yilmalari 76.1 foizni tashkil etgan bo'lsa 2021-yil 1-yanvar holatiga kelib 73.8 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichning pasayishiga asosiy sabab Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan mablag'lar ortishi bilan izohlashimiz mumkin. Boshqa banklardagi mablag'lar norezident 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 5,7 foizni tashkil etgan bo'lsa 2021-yil 1-yanvar holatiga

kelib 5,9 foizni tashkil etgan. Ya’ni mamlakatimiz tijorat banklarining chet el banklarida ochilgan xisob varaqlaridagi mablag’lari ortgan, bu esa ijobiy holat chunki banklarimizning chet el banklari bilan hamkorlik aloqalari kengayotganligi bilan izohlashimiz mumkin. Markaziy bankdagi mablag’lar 2020-yil 1-yanvar holatida 5,4 foizni tashkil etgan bo’lsa, 2021-yil 1-yanvar holatiga ko’ra 27,6 foizga oshganligini ko’rishimiz mumkin.(1-jadval)

1-jadval

Tijorat banklari aktivlari tarkibi

Ko’rsatkichlar nomi	01.01.2020 й.		01.01.2021 й.		O’zgarishi, foizda
	млрд. so‘m	ulushi, foizda	млрд. so‘m	ulushi, foizda	
Aktivlar					
Kassadagi naqd pul va boshqa to‘lov hujjatlari	6 553	2,4%	9 735	2,7%	48,5%
Markaziy bankdagi mablag’lar	14 769	5,4%	18 851	5,1%	27,6%
Boshqa banklardagi	10 089	3,7%	13 146	3,6%	30,3%

mablag‘lar- rezident					
Boshqa banklardagi mablag‘lar- norezident	15 420	5,7%	21 701	5,9%	40,7%
Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar	3 157	1,2%	9 448	2,6%	199,2%
Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo‘yicha majburiyatlari	411	0,2%	1 576	0,4%	283,8%
Kredit qo‘yilmalari, (sof)	207 646	76,1%	270 213	73,8%	30,1%
Asosiy vositalar, (sof)	5 723	2,1%	8 314	2,3%	45,3%
Aktivlar bo‘yicha hisoblangan foizlar	3 306	1,2%	7 882	2,2%	138,4%
Bankning boshqa xususiy mulklari	353	0,1%	1 131	0,3%	220,6%
Boshqa aktivlar	5 299	1,9%	4 125	1,1%	-22,2%
Jami aktivlar	272 727	100%	366 121	100%	34,2%

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz mumkinki, banklarda samaradorlik ko`rsatkichlari bank aktivlarining miqdor va sifat jihatdan o`zgarish omillarini namayon etadi. Ushbu omillar tahlili asosida bank rahbariyati tomonidan aktivlarning joriy va

istiqbolli holati baholanadi. Bank aktivlari samaradorlik ko`rsatkichlari bank-moliya tizimining yuqori pog`onasidagi kredit-moliya institutlariga nazorat va baholash funksiyasini amalga oshirishda zarur ma`lumotlarni yig`ib berish imkonini yaratadi. Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko`rsatkichlari bank tizimining investitsiyaviy salohiyatini baholashda muhim o`rin tutadi. Bank aktivlari samaradorligini oshirish modeli aktivlar bilan bog`liq bo`lgan muammolar va ularning yuzaga kelish sabablarini batafsil bayon etishi, aktivlarning har bir turini qay darajada joylashtirilganligi, aktivlardan kurilayotgan foyda darajasini aniqlab berishi zarur.

REFERENCES

1. Антология концептов. Под ред. В. И. Красика, И. А. Стернина. Том 1. Волгоград: Парадигма, А 21 2005. – 352С.
2. То`xtasinova N.R. Uyat" konsepti tadqiqi. НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2021 йил 2-сон . Рр. 361-364.
3. Kaziyev Z. Muomala psixologiyasi.- T.,2001
4. Adabiyotshunoslikka kirish: Oliy o`quv yurtlari uchun darslik. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 2004 y. 224-b.
5. Muhabbat / A.Qahhor. – Toshkent: Yangi asr avlodi. – 248b.
6. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.

7. Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.
8. Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.
9. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
10. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
11. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.
12. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
13. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

14. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.
15. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.
16. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
17. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
18. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.